

مجلة بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الستون

(سبتمبر/أيلول 2025م - ربيع أول 1447هـ)

المحتويات

11 كلمة العدد: بقلم /رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني/اليمن

13 ملخصات أبحاث العدد

أبحاث العدد :

- توظيف البودكاست في تنمية مهارات صناعة المحتوى المسموع والمرئي
لدى طلبة الإعلام بالجامعات العربية... دراسة ميدانية
د. غادة محمد عثمان صالح (السودان) - د. عبدالرحمن جعفر عبدالرحمن (السودان) 21

- التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د.جيداء صيام (الإمارات)..... 47

- معجم الصورة في أشعار الأعشى الكبير: دراسة دلالية في المفردات والصورة الشعرية
د. صديقة بشري علي محمد (السودان) 63

- الحواجز الداخلية والخارجية التي تؤثر على ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء:
دراسة ميدانية حول منظمات أعمال الطاقة الشمسية في عدن .. الفرص والتحديات
المهندس/ قيس عبد الملك الدناني (اليمن) - أ.د. مراد محمد النشمي (اليمن) 81

- نهج السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية في سلطنة عُمان
إعداد/شيخة بنت عمر بن ناصر بن راشد الخروصية (سلطنة عُمان)
د. حمد بن هلال اليعمدي (مسقط) - د. موزة بنت علي الشياضية (مسقط) 99

نهج السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية في سلطنة عُمان

إعداد/شيخة بنت عمر بن ناصر بن راشد الخروصية - سلطنة عُمان

ماجستير في القيادة التربوية، الجامعة العربية المفتوحة / مسقط

«تحت إشراف»

د. حمد بن هلال اليعمدي / عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة/ مسقط

د. موزة بنت علي الشياضية/ رئيس قسم التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم/مسقط

المخلص:

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نهج جلالة السلطان قابوس بن سعيد في احتواء المرجعية الدينية في سلطنة عُمان، وتوظيفها ضمن مشروع بناء الدولة الحديثة، بما يضمن التوازن بين الثوابت الإسلامية ومتطلبات الحكم العصري. فعلى الرغم من التناول الواسع لمسيرة السلطان قابوس في الأدبيات السياسية والاجتماعية، فإن موضوع العلاقة بين الدولة والمرجعية الدينية ظلّ بحاجة إلى معالجة علمية معمّقة تربط بين الجوانب المؤسسية والفكرية لهذا النهج. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

كشفت نتائج الدراسة أن السلطان قابوس تبني سياسة حكيمة تقوم على إعادة تنظيم الشأن الديني عبر مؤسسات رسمية كوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مما أتاح ضبط النشاط الديني ضمن إطار قانوني ومنهجي. كما أظهر حرصاً على إشراك العلماء في الشأن العام من خلال المشورة دون السماح بتسييس الخطاب الديني، ومنح المرجعية الدينية هامشاً رمزياً للتعبير بما يعكس المزاج المجتمعي دون تهديد لتوازن الدولة. وأسهمت هذه المقاربة في تكريس خطاب ديني معتدل، وصون الوحدة الوطنية، وتعزيز التماسك الداخلي للدولة.

أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في دعم المؤسسات الدينية وتنمية قدراتها بما يرسخ الاعتدال والوسطية، وتشجيع العلماء على المشاركة الفكرية من خلال أطر تنظيمية واضحة، وتوظيف الخطاب الديني كرافعة ناعمة تخدم السياسة الخارجية العُمانية المتزنة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وتحييد التصنيفات المذهبية والطائفية عن الشأن العام لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

الكلمات المفتاحية: التعايش السلمي - مواجهة التطرف - بناء الدولة الحديثة

Sultan Qaboos's Approach to Containing Religious Authority in the Sultanate of Oman

Abstract:

This study aimed to analyze the approach of His Majesty Sultan Qaboos bin Said in containing the religious authority in the Sultanate of Oman and integrating it into the modern state-building project in a way that ensures balance between Islamic principles and the requirements of contemporary governance .Despite the extensive coverage of Sultan Qaboos's legacy in political and social literature ,the issue of the relationship between the state and the religious authority remains underexplored and in need of an in-depth academic examination that links the institutional and intellectual dimensions of this approach .The study employed the descriptive-analytical method.

The findings revealed that Sultan Qaboos adopted a wise policy based on reorganizing religious affairs through official institutions such as the Ministry of Endowments and Religious Affairs ,enabling the regulation of religious activity within a legal and systematic framework .He also emphasized the importance of involving scholars in public affairs through consultation ,without allowing the politicization of religious discourse .Furthermore ,he granted the religious authority a symbolic space for expression that reflected public sentiment without jeopardizing state balance .This approach contributed to the promotion of moderate religious discourse ,the preservation of national unity ,and the strengthening of internal state cohesion.

The study recommended the continued support and development of religious institutions in a manner that reinforces moderation and centrism ,the encouragement of scholars 'intellectual engagement through clear organizational frameworks ,and the utilization of religious discourse as a soft-power tool that supports Oman's balanced foreign policy .It also emphasized the importance of strengthening a unified national identity and depoliticizing sectarian and doctrinal classifications in public affairs to ensure social and political stability.

Keywords :Approach – Containment – Religious Authority

المقدمة:

نجح جلالة السلطان قابوس بن سعيد، خلال فترة حكمه من عام 1970 إلى 2020، في إرساء مقاربة سياسية وفكرية متفردة لاحتواء المرجعية الدينية ضمن مشروع بناء الدولة الحديثة في سلطنة عُمان. فقد اعتمد نموذجًا يقوم على دمج المرجعيات الدينية التقليدية، لا على قاعدة الإقصاء أو التهميش، بل من خلال استيعابها وتوظيفها كدعائم رئيسة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وقد تجلّت هذه الرؤية في إتاحة المجال للهياكل الدينية الإباضية والسنية والشيعية للمشاركة في الشأن العام، بما في ذلك مجالات الحكم والاقتصاد، مما أدى إلى إدماج فعلي لمكونات المجتمع الديني في المشروع الوطني (Valeri, 2021).

استند السلطان قابوس في هذا النهج إلى المرجعية الإباضية ذات الطابع العقلاني المعتدل، بوصفها أرضية فكرية تسمح بإنتاج خطاب ديني منفتح، قائم على التسامح والتعايش، ومنسجم مع القيم الحدائثية للدولة. وقد انعكس هذا الخطاب في السياسات الرسمية التي عززت الحريات الدينية في إطار النظام الأساسي للدولة، الذي يكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر، شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو إثارة النعرات الطائفية (Peterson, 2021; Quraishi, 2021; Religion, 2021).

ولم يكن حضور الدين في المجال العام مجرد تدين شعبي أو خطاب وعظي، بل جرى تأطيره ضمن منظومة مؤسسية عقلانية، هدفت إلى بناء دولة ذات شرعية متجذرة في الثقافة الدينية، دون الانزلاق إلى التوظيف السياسي المباشر أو الاصطفافات المذهبية. بذلك، أصبحت سلطنة عُمان تمثل نموذجًا متميزًا في الجمع بين الأصالة والتحديث، والوحدة الوطنية والتعددية المذهبية، في ظل استقرار سياسي نادر في السياق الإقليمي.

ورغم وجود بعض الدراسات التي تناولت ملامح السياسة الدينية في سلطنة عُمان، مثل دراسة غولدسميث (Goldsmith, 2015) التي رصدت تأثير الخطاب الديني على وعي الشباب، فإنها لم تتناول بصورة معمقة الأبعاد الاستراتيجية والفكرية لنهج السلطان قابوس في إدارة المرجعية الدينية. من هنا تنبع أهمية هذا البحث في سدّ هذه الفجوة، من خلال تحليل الأسس النظرية والسياسية التي وجّهت هذه الاستراتيجية.

وتشير دراسة شيلين (Sheline, 2021) إلى أن سلطنة عُمان من بين الدول القليلة التي تمكّنت من صياغة خطاب ديني رسمي داخلي متماسك، يتسم بالاستمرارية والمصداقية لدى السكان، بخلاف ما هو قائم في دول عربية أخرى مثل الأردن والمغرب. وتدلّ هذه النتائج على نجاح السلطنة في خلق توازن فعال بين

الدين والدولة، وهو ما يشكل أحد المحاور الأساسية لهذا البحث، الذي يهدف إلى تحليل استراتيجية السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية ضمن مشروع بناء الدولة الحديثة في عُمان.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في غياب التحليل العميق والمنهجي لنهج جلالة السلطان قابوس – طيب الله ثراه – في التعامل مع المرجعية الدينية في سلطنة عُمان، رغم كثافة الأدبيات التي تناولت إنجازاته في مجالات التنمية والسياسة الخارجية والتحديث الإداري. فقد ركزت معظم الدراسات على تتبع مسيرة السلطنة نحو التحديث والنهضة، دون التطرق الكافي إلى كيفية تعامله مع البنى الدينية، أو تحليل الأسس الفكرية والسياسية التي أسهمت في صياغة علاقة الدولة بالمؤسسة الدينية، بما يضمن الاستقرار المجتمعي والتعدد المذهبي ضمن إطار الوحدة الوطنية.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى معالجة هذا القصور عبر دراسة تستقصي بدقة الكيفية التي انتهجها السلطان قابوس لاحتواء المرجعية الدينية، وتوجيهها لتكون داعماً لبناء الدولة الحديثة، دون أن تُقصي الخصوصيات المذهبية أو تُحدث قطيعة مع المرجعيات الدينية العُمانية المتجذرة. وتُعنى هذه الدراسة بتحليل هذا النهج بوصفه جزءاً من هندسة اجتماعية واعية، سعت إلى تحقيق توازن دقيق بين المحافظة على الأصالة والانفتاح على متطلبات الدولة المعاصرة.

أسئلة الدراسة:

انطلاقاً من مشكلة الدراسة، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين الرئيسيين التاليين:

1. ما هو النهج الذي اتبعه السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية في سلطنة عُمان؟
2. ما هي الأسس الفكرية والسياسية التي بُني عليها هذا النهج في سياق بناء الدولة الحديثة؟

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى الآتي:

1. تحليل النهج الذي اتبعه السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية ضمن مشروع بناء الدولة الحديثة في سلطنة عُمان.
2. تحديد الأسس الفكرية والسياسية التي استند إليها السلطان قابوس في تعامله مع البنية الدينية.
3. استكشاف دور المرجعية الدينية في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي خلال عهد السلطان قابوس.

4. توضيح الكيفية التي تم من خلالها توظيف المرجعية الدينية كأداة للتكامل الوطني دون المساس بالتعدد المذهبي.

5. تسليط الضوء على تجربة سلطنة عُمان بوصفها نموذجًا فريدًا في إدارة العلاقة بين الدين والدولة في السياق العربي والإسلامي.

أهمية الدراسة:

تمثلت أهمية هذه الدراسة من البعدين الرئيسيين الآتيين:

(1) الأهمية العلمية:

تكمن أهمية الدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، من خلال تسليط الضوء على نهج السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية ضمن مشروع بناء الدولة الحديثة في سلطنة عُمان. كما تساهم في سد فجوة معرفية تتعلق بتحليل البنية الدينية العُمانية من منظور سياسي-اجتماعي، بعيداً عن التناول الوصفي أو التوثيقي الذي ساد في معظم الكتابات السابقة.

(2) الأهمية العملية:

تبرز الأهمية التطبيقية للدراسة في تقديم نموذج يمكن الاستفادة منه في إدارة التعدد المذهبي والديني في المجتمعات العربية، من خلال إبراز تجربة سلطنة عُمان كحالة ناجحة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الخصوصية الدينية وتعزيز الهوية الوطنية. كما توفر نتائج الدراسة أرضية لصنّاع القرار والباحثين لفهم ديناميات التعايش والتكامل بين المكونات الدينية في إطار الدولة الحديثة.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره الأنسب لتحليل الظواهر السياسية والاجتماعية في سياقاتها الواقعية والمعقدة. فقد قامت الدراسة بوصف النهج الذي اتبعه جلالة السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية في سلطنة عُمان، وتحليل مضمون السياسات والاستراتيجيات الفكرية والسياسية التي تبناها جلالتها في هذا الإطار. يهدف هذا المنهج إلى الكشف عن الكيفية التي ساهم بها هذا النهج في تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسة الدينية، ودوره في دعم مشروع بناء الدولة الحديثة وتحقيق التوازن بين التعدد المذهبي والهوية الوطنية.

مصطلحات الدراسة:

1- النهج (Approach): يُعرف النهج في اللغة بأنه المسلك أو الطريقة أو الأسلوب المتبع في أمر ما (الجواهري، 1993). أما في الاصطلاح، فيُعرفه إيستون (Easton 1965) في السياق السياسي بمجموع السياسات والاستراتيجيات والأساليب التي تتبعها السلطة الحاكمة لتحقيق أهدافها وتنظيم العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع. أما التعريف الإجرائي للنهج في هذه الدراسة، فيُشير إلى الإطار الفكري والسياسي الذي بنى عليه السلطان قابوس تعاملاته مع المرجعية الدينية، وكيفية تنظيم العلاقة بينها وبين الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية

2- الاحتواء (Containment): مصطلح «احتواء» مأخوذ من الفعل «احتوى»، ويعني الإمساك بشيء أو شمله ضمن حدوده، أو السيطرة عليه بطريقة تضمن عدم تفككه أو انتشاره (القرطبي، 1990). أما في الاصطلاح

يُقصد بالاحتواء إدارة الظواهر أو القوى المختلفة بطريقة تراعيها وتدمجها ضمن نظام معين، بهدف التوازن وتقليل الصراع وتحقيق الاستقرار (Lukes, 2005)، يُقصد بالاحتواء إجرائياً في هذه الدراسة بالنهج الاستراتيجي الذي اعتمده السلطان قابوس بن سعيد في دمج المرجعية الدينية ضمن منظومة الدولة الحديثة، من خلال إعادة تنظيم حضورها المؤسسي والفكري بما يضمن المحافظة على خصوصيتها العقدية، دون إخضاعها للتوظيف السياسي أو تهميش دورها المجتمعي، وبما يعزّز التوازن بين الأصالة الدينية ومتطلبات الحكم العصري.

3- المرجعية الدينية: تعني «المرجعية» في اللغة المصدر الذي يُرجع إليه في المسائل، و«الدينية» تعني ما يتعلق بالدين (الناصر، 2017). وفي الاصطلاح تُشير المرجعية الدينية إلى الجهات أو الأشخاص المخولين تفسير الأحكام الشرعية وتوجيه السلوك الديني والاجتماعي داخل المجتمع، وتشمل المؤسسات الدينية والقادة الروحيين (An-Na'im, 2008). أما التعريف الإجرائي فالمرجعية الدينية تعني المنظومة المؤسسية والرمزية التي تمثل السلطة الدينية داخل المجتمع العماني، وتشمل العلماء، والمفتين، ومؤسسات الإفتاء والتوجيه الديني، وعلى رأسها المرجعية الإباضية، بوصفها المكوّن الفقهي والعقائدي الغالب في سلطنة عمان. ويدخل ضمن هذه المرجعية أيضاً آليات إصدار الفتاوى، وتفسير النصوص الدينية، وتوجيه الممارسات الدينية والعامة، كما تُمارس من قبل الدولة أو بتنسيق منها، في إطار نظام يحافظ على التوازن بين الثوابت العقائدية ومتطلبات الدولة الحديثة.

الدراسات السابقة والتعليق عليها:

أولاً: الدراسات العربية

1. دراسة جنكيزخان، خديجة. (2018). المعنونة ب: «عُمان السلطان قابوس: مثلاً للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم». تناولت الكاتبة في هذه الدراسة المترجمة نموذجاً فريداً للتعايش بين المذاهب الإسلامية في سلطنة عمان، مع التركيز على المرجعية الإباضية وعلاقتها بالمكونات الدينية الأخرى ضمن رؤية شاملة للهوية الوطنية. توضح الدراسة كيف نجح السلطان قابوس في احتواء التنوع الديني ليس من خلال الإلغاء أو التهميش، بل عبر دمج المرجعيات المختلفة كركيزة أساسية لبناء السلام الاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي. وتستند إلى مجموعة من الأدلة التي تعكس عمق وفاعلية هذا النهج، أبرزها اعتماد السلطان قابوس على المرجعية الإباضية التي تمثل الأغلبية الدينية، واستثماره في تعزيزها كعنصر موحد يعكس قيم التسامح والاعتدال الوطنية. كما تبرز المؤلفّة الدعم السلطاني للمؤسسات الدينية، مثل جامع السلطان قابوس الأكبر، الذي بات مركزاً روحياً وثقافياً يعزز خطاب التعايش بين الطوائف المختلفة. إلى جانب ذلك، توضح حرص السلطان على إشراك العلماء والمراجع الدينية في عملية صنع القرار، مما مكّنه من تحقيق توازن متقن بين التقاليد الدينية ومتطلبات التحديث والتنمية. تؤكد جنكيز أن هذه الاستراتيجية لم تؤد إلى تفتت المجتمع، بل على العكس، عززت الوحدة الوطنية وأتاحت بيئة مستقرة تسودها قيم السلام الاجتماعي، ما يعكس الأثر الإيجابي والمباشر لنهج السلطان قابوس في احتواء وإدارة المرجعية الدينية ضمن مشروع نهضته الوطنية.

2. العويسي، رجب بن علي (2023): «في العمق: نهج التسامح الديني والتوازنات الفكرية في سلطنة عمان» تناولت هذه الدراسة ملامح النهج العُماني في إدارة التعددية المذهبية والفكرية، مؤكدة أن سياسة السلطنة، خاصة في عهد السلطان قابوس، لم تكن قائمة على الهيمنة الدينية أو فرض مرجعية واحدة، بل على العكس، جسدت نموذجاً متقدماً في احتواء المرجعيات الدينية وتفعيلها ضمن مشروع وطني يقوم على التسامح، والتعايش، والوحدة الداخلية. يعرض الكاتب كيف أن هذا النهج كان ثمرة مسار تاريخي طويل تطورت خلاله المؤسسات الدينية والاجتماعية لتؤدي أدواراً تكاملية في ترسيخ السلم الأهلي وضمان عدم تسييس الدين أو تطييف الدولة.

وتبرز الدراسة اعتماد السلطان قابوس على سياسة الاعتدال الديني التي تقوم على احترام جميع المذاهب الإسلامية داخل المجتمع العُماني، وفي مقدمتها الإباضية، دون إقصاء للطوائف أو تحجيم لدورها، مع الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الهوية الوطنية ومتطلبات التحديث. كما ناقش دور المؤسسات الدينية

مثل وزارة الأوقاف، وجامع السلطان قابوس الأكبر، في توجيه الخطاب الديني نحو الوسطية والتسامح، وربطها بتوجه الدولة العام في السياسة الداخلية والخارجية.

وتتقاطع هذه الدراسة بوضوح مع موضوع هذا البحث، إذ تؤكد أن احتواء المرجعية الدينية في عُمان لم يكن مجرد تسامح اجتماعي، بل سياسة ممنهجة وظفها السلطان قابوس كركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وفي تحصين المجتمع من الانقسامات الطائفية أو الفكرية، مما عزز من تماسك الهوية الوطنية العُمانية ووفر بيئة مستقرة للنهضة والتنمية.

ثانياً: الدراسات الأجنبية

1. Goldsmith (2015):»Immunizing Against Sectarian ‘Sickness’: The Case of Oman«،

تتناول الباحثة لين غولدسميث (2015) في دراستها المعنونة بـ «التحصين ضد داء الطائفية: حالة سلطنة عُمان» الطريقة التي ينظر بها الشباب العُماني إلى مفهوم الطائفية، مستندة إلى مقابلات ونقاشات مع طلاب جامعيين في عامي 2014 و2015. وقد خلصت إلى أن هؤلاء الطلاب كثيراً ما استخدموا استعارات طبية، حيث وصفوا الطائفية بأنها «مرض» أو «فيروس» غريب يصيب جسد المجتمع، لا كجزء أصيل من هويتهم أو ثقافتهم. هذه الرؤية تكشف عن نجاح الدولة العُمانية في ترسيخ وعي وطني يتجاوز الهويات الطائفية.

تؤكد غولدسميث أن هذه النظرة لا تتفق مع الرؤية السائدة في بعض الأوساط الأكاديمية والإعلامية الغربية، والتي تفترض أن الطائفية مكون متأصل في المجتمعات العربية الإسلامية. بل على العكس، تقدم الحالة العُمانية نموذجاً يُظهر أن الطائفية يمكن أن تُفهم كظاهرة طارئة وقابلة للاحتواء، وهو ما انعكس في استقرار المجتمع العُماني رغم التعدد المذهبي. وتُرجع الدراسة هذا النجاح إلى عوامل عدة، من أبرزها السياسات الدينية والهوية الوطنية الجامعة التي رسّخها السلطان قابوس خلال مسيرته في بناء الدولة الحديثة. كما تسلط الضوء على انعدام الصراع الطائفي في عُمان مقارنة بالدول المجاورة، ما يعزز من فهم السياقات السياسية والاجتماعية التي احتوت المرجعيات الدينية ضمن الإطار الوطني العام.

2. Sheline, A. (2021). Evaluating the resonance of official Islam in Oman, Jordan, and Morocco.

تناولت دراسة شيلين (2021) المعنونة بـ «تقييم صدى الإسلام الرسمي في عُمان والأردن والمغرب» تقييم مدى تفاعل المجتمعات مع الخطاب الرسمي للإسلام في ثلاث دول عربية هي: عُمان، الأردن، والمغرب. أظهرت النتائج أن خطاب الإسلام الرسمي في سلطنة عُمان كان أكثر اتساقًا وموجهًا داخليًا مقارنة بالدولتين الأخريين، مما ساهم في تقبله وفعالته في بناء وحدة وطنية وتخفيف الانقسامات الطائفية. وتبرز هذه الدراسة الدور الحاسم للاستراتيجية الرسمية في توجيه المرجعية الدينية، وهو ما يتماشى مع محور هذه الدراسة التي تركز على نهج السلطان قابوس في إدارة المرجعية الدينية ضمن سياق بناء الدولة الحديثة.

3. Parley Policy Initiative. (2023). Oman's interfaith diplomacy

تناولت هذه الدراسة المعنونة بـ «الدبلوماسية العُمانية بين الأديان» ملامح الدبلوماسية الدينية في سلطنة عمان، مركزة على الأسلوب الذي اعتمده السلطان قابوس في دمج المرجعية الإباضية ضمن الهوية الوطنية، دون إقصاء للتنوع المذهبي أو الديني. وسلّطت الدراسة الضوء على مؤسسات محورية مثل جامع السلطان قابوس الأكبر ومركز الأمانة للحوار الديني، الذي يُعدّ من أبرز المبادرات التي تجسّد سياسة «الاحتواء الديني» في السلطنة. ويتميّز هذا المركز، القائم بشراكة مع وزارة الأوقاف العمانية، بتعزيز الحوار البناء بين المسلمين والمسيحيين، واستقبال وفود أكاديمية ودينية دولية بهدف تبادل الخبرات الدينية والثقافية، ما يعكس التزام السلطنة بتفعيل المرجعية الدينية كأداة استقرار داخلي ومصداقية دبلوماسية خارجية.

4. Dedeoğlu, M. (2022). Dynamics of Oman's foreign policy under Sultan Qaboos' reign through the lenses of neo-classical realism

تناولت ديد أوغلو. (2022). في رسالة الماجستير المعنونة بـ «ديناميكيات السياسة الخارجية لعُمان في عهد السلطان قابوس من منظور الواقعية الجديدة الكلاسيكية» التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية لسلطنة عمان خلال عهد السلطان قابوس، من خلال منظور الواقعية الجديدة، مع التركيز على كيفية تفاعل السلطنة مع محيطها الإقليمي والدولي في ضوء التحديات الجيوسياسية المتغيرة. تسلط الدراسة الضوء على التوازن الذي حققه السلطان قابوس بين محددات السياسة الواقعية ومقومات الهوية الوطنية، بما في ذلك المرجعية الدينية الإباضية، التي لم تُحصر في بعدها الداخلي فحسب، بل استثمرت أيضًا كأداة ناعمة في تعزيز صورة عمان كدولة معتدلة ومسؤولة. يُبرز هذا التحليل نقطة تلاقٍ جوهرية مع موضوع هذه الدراسة، حيث يسلط الضوء على أن استراتيجية السلطان قابوس في إدارة المرجعية الدينية شكّلت ركيزة مركزية في

سياساته، سواء على الصعيد الداخلي من خلال تعزيز التضامن الوطني، أو على المستوى الخارجي عبر تبني دبلوماسية متوازنة تستند إلى الحوار والتفاهم.

ثالثاً: التعليق على الدراسات السابقة

تُظهر الدراسات العربية السابقة كيف نجح السلطان قابوس في بناء نموذج فريد من نوعه في إدارة التنوع الديني في عمان، حيث لم يعتمد على استبعاد أو تهميش المرجعيات المختلفة، بل على احتوائها وإدماجها ضمن إطار وطني جامع. هذه الدراسات تبرز أن السلطان قابوس لم يقتصر على دعم المرجعية الإباضية فقط، بل حرص على إشراك جميع المكونات الدينية والفكرية في بناء وحدة وطنية متماسكة، ما أتاح بيئة مستقرة تسودها قيم الاعتدال والتسامح. هذا النهج تمثل عملياً في دعم المؤسسات الدينية الكبرى وتوجيه الخطاب الديني نحو الوسطية، مما ساهم في خلق توازن بين الحفاظ على الهوية الدينية ومتطلبات التطور والتحديث.

أما الدراسات الأجنبية فتقدم رؤية مكتملة عبر التركيز على كيفية تقبل المجتمع العماني، خاصة أفراد الشباب، لهذا الخطاب الوطني الذي يناهز بالمجتمع عن الصراعات الطائفية، معتبرة الطائفية مرضاً يجب تجنبه بدلاً من كونها جزءاً أصيلاً من الثقافة. كما تشير إلى دور السياسة الرسمية في توجيه الإسلام باعتدال، وتوظيف المرجعية الإباضية كأداة داخلية وخارجية لتعزيز صورة عمان كدولة معتدلة تسعى للحوار والتفاهم. في هذا السياق، تبرز الدراسات الأجنبية كيف أن دبلوماسية السلطان قابوس لم تقتصر على الداخل، بل تجاوزته لتعزيز علاقات السلام والتعايش مع مختلف الأديان والثقافات على المستويين الإقليمي والدولي.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تتميز هذه الدراسة بتركيزها العميق على آليات ونهج السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية، من خلال تحليل متكامل يربط بين الأبعاد الدينية والسياسية والاجتماعية في بناء الهوية الوطنية العمانية. كما تبرز الدراسة دور المؤسسات الدينية الرسمية والاستراتيجيات المؤسسية التي أسهمت في ترجمة هذا النهج إلى واقع عملي، مع التركيز على توازن دقيق بين الحفاظ على التراث الديني ومتطلبات الحداثة والتنمية. إضافة إلى ذلك، تُلقى الدراسة الضوء على البعد الخارجي لهذا النهج، حيث وظف السلطان قابوس المرجعية الدينية كأداة دبلوماسية ناعمة لتعزيز صورة عمان المعتدلة على الساحة الدولية، ما يجعل الدراسة إضافة نوعية تسد فجوة بين التحليل النظري والتطبيق العملي لسياسات التعايش الديني في السلطنة.

الإطار النظري للدراسة:

يتطلب فهم نهج السلطان قابوس بن سعيد في إدارة العلاقة مع المرجعية الدينية في سلطنة عُمان مقاربة نظرية ومفاهيمية تُفسر الأسس الفكرية والسياسية التي وُجّهت هذا النهج، وتُبرز كيف جرى توظيف الدين في بناء الدولة الحديثة دون صدام مع الموروث الديني أو الاجتماعي. وقد شكّل هذا التوظيف رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى إدراك عميق لطبيعة المجتمع العُماني وتوازناته المذهبية والتاريخية.

من هذا المنطلق، يسعى هذا الإطار النظري إلى استعراض عدد من المحاور الرئيسية التي تُسهم في تفسير العلاقة بين المرجعية الدينية والدولة في سلطنة عُمان، من خلال تحليل النظريات السياسية ذات الصلة، والخطابات السلطانية، وأدوار العلماء والمؤسسات الدينية الرسمية في دعم شرعية الدولة وتعزيز تماسكها الاجتماعي.

وتتوزع هذه المحاور على النحو الآتي:

أولاً: النظريات السياسية في احتواء المرجعية الدينية واستقرار الدولة.

ثانياً: خطاب السلطان قابوس للجيل الناشئ: تأصيل المرجعية الدينية واستقلالية الفكر في بناء الدولة الحديثة.

ثالثاً: السلطان قابوس و علماء الدين: شراكة استراتيجية لتعزيز شرعية الدولة واستقرارها.

رابعاً: دور المؤسسات الدينية في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في سلطنة عُمان.

خامساً: النهج السلطاني في تعزيز الوحدة الوطنية والتجديد الديني لمواجهة التطرف.

يمهّد هذا الإطار النظري لفهم الرؤية السلطانية المتفردة في احتواء المرجعية الدينية، وتحليل السياسات التي انتهجتها الدولة في إدارة الشأن الديني. وفيما يلي استعراضٌ وتحليلٌ للمحاور الستة التي يتأسس عليها هذا الإطار.

أولاً: النظريات السياسية في احتواء المرجعية الدينية واستقرار الدولة

يُعدّ احتواء المرجعية الدينية أحد العوامل الحاسمة في استقرار الدولة وتماسكها الاجتماعي، إذ أن طبيعة العلاقة بين السلطة الحاكمة والمرجعيات الدينية تُسهم في ترسيخ شرعية الحكم وتجنّب الاضطرابات. فمنذ فجر التاريخ، أدّت المرجعيات الدينية دوراً محورياً في تشكيل الهياكل السياسية والاجتماعية، حيث مثّلت هذه العلاقة عاملاً حاسماً في استقرار الدول أو اضطرابها. ومع تطور الفكر السياسي، برزت العديد من

النظريات التي تُفسّر هذه العلاقة، من أبرزها «نظرية الشرعية» لماكس وبيبر (Weber 1922) في كتابه «الاقتصاد والمجتمع: مخطط لعلم الاجتماع التفسيري»، والتي تشير إلى أن الدولة تكتسب شرعيتها من خلال توافقها مع التقاليد الدينية والقيم المجتمعية. وفي السياق ذاته، قدّم أنطونيو غرامشي في كتابه «مختارات من دفاتر السجن» (Gramsci 1971) نظرية الهيمنة الثقافية، التي توضح كيف يمكن للنخب السياسية احتواء المرجعيات الدينية وتوجيه خطابها بما يخدم استقرار الدولة.

وتُستكمل هذه النظريات بـ «نظرية العلمنة الانتقائية» التي طرحها خوسيه كازانوف (Casanova 1994) في كتابه «الأديان العامة في العالم الحديث». تفيد هذه النظرية بأن بعض الدول لا تسعى إلى إقصاء الدين بالكامل، بل تعمل على ضبط دوره وتوجيهه بما يخدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يصبح فهم طبيعة العلاقة بين الدولة والمرجعية الدينية أمرًا جوهريًا لتحقيق التوازن بين احترام التقاليد الدينية وضمان انسجامها مع السياسات الحديثة التي تتبناها الدولة.

في هذا الإطار، سعت العديد من الأنظمة السياسية إلى بناء علاقات وثيقة مع العلماء والمرجعيات الدينية، سواء من خلال العقد الاجتماعي الضمني كما أشار إليه جون لوك (Locke 1689) في كتابه «رسالتان في الحكومة»، أو عبر دمج هذه المرجعيات في عملية صنع القرار لضمان توافق التشريعات مع القيم الدينية والمجتمعية. وفي السياق ذاته، توضح «نظرية بناء الأمة» التي طرحها بنديكت أندرسون (Anderson 1983) في كتابه «المجتمعات المتخيلة: تأملات في أصل القومية وانتشارها»، أن احتواء المرجعية الدينية يُمكن أن يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الدولة ويحدّ من النزاعات الداخلية.

وفي هذا السياق، يشير ابن خلدون في الفصل السابع والعشرين من كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم ذوي السلطان الأكبر» إلى دور الدين في توحيد المجتمعات العربية وترسيخ الحكم، حيث يقول: «إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصيغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة. والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم» (ابن خلدون، 1981، ص 78-79). هذا الطرح يعزز فكرة أن المرجعية الدينية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في توحيد الأمة وتعزيز الاستقرار السياسي، خاصةً في المجتمعات التي تتسم بقوة النزعات الفردية والتنافس على السلطة.

يتضح من طرح ابن خلدون أن العرب، بسبب طبيعة مجتمعهم القائم على العصبية والتنافس، لا يستطيعون إقامة ملك قوي ومستقر ومستدام إلا إذا ارتبط حكمهم بصبغة دينية. فالدين، وفقاً لرؤيته، يُخفف من حدة النزاعات القبلية ويوجه طاقة العصبية نحو هدف مشترك، مما يسهم في توحيد صفوفهم ويجعل طاعتهم للحاكم جزءاً من التزامهم الديني، وليس مجرد تبعية قبلية. وعندما يكون الحكم قائماً على مبدأ ديني، يصبح الولاء للحاكم مرتبطاً بالدين بدلاً من الانحصار في الولاعات القبلية، مما يمنح الدولة قوة إضافية ويُعزز استقرارها.

ويُستنتج من طرح ابن خلدون أن الحاكم لا يستطيع ترسيخ حكم قوي ومستقر إلا إذا استند إلى مبدأ ديني يمنحه الشرعية ويوحد المجتمع تحت رايته. فوفقاً لرؤيته، يصبح الولاء للحاكم مرتبطاً بالدين، مما يعزز التزام الشعب به ويتجاوز الانتماءات القبلية التي قد تؤدي إلى النزاعات والتنافس على السلطة.

يرى ابن خلدون أن على الحاكم أن يُعلي من مكانة علماء الدين في الدولة، واتخاذهم دعامة رئيسية لترسيخ سلطته السياسية، بما يضمن التوافق بين سياساته والقيم الدينية السائدة في المجتمع. علاوة على ذلك، يؤكد أن توظيف الدين يمكن أن يكون أداة فعالة لتهدئة التوترات القبلية، من خلال توجيه طاقة العصبية نحو هدف مشترك يُعزز من وحدة الشعب واستقرار الدولة. وبهذا النهج، يُحقق الحاكم توازناً بين قوة الدولة والاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في استمرارية الحكم وازدهاره. وفي هذا السياق، يشير الزدجالي (2024) إلى أن الدين في سلطنة عُمان لعب دوراً كبيراً في تشكيل الولاعات، حيث استخدمته الدولة لتعزيز شرعيتها من خلال إشرافها المباشر على الشؤون الدينية.

ثانياً: خطاب السلطان قابوس للجيل الناشئ: تأصيل المرجعية الدينية واستقلالية الفكر في بناء الدولة الحديثة
في ظل حرصه العميق على ترسيخ قيم الدين كركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة، وجه السلطان قابوس خطاباً موجهاً إلى الجيل الناشئ، يؤكد فيه على أهمية تأصيل المرجعية الدينية مع الحفاظ على استقلالية الفكر، باعتبار ذلك أساساً لاستقرار المجتمع وتعزيز شرعية الدولة. وانطلاقاً من هذا الفهم والرؤية، سعى جلالة السلطان قابوس إلى احتواء المرجعية الدينية وتفعيلها ضمن مشروع الدولة الحديثة، حيث لم يقتصر اهتمام جلالته على إنشاء المساجد والجوامع عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بل أولى عناية خاصة بإنشاء «الجوامع السلطانية» على نفقته الخاصة، وبإشراف مباشر من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، حيث كساها بفنون العمارة الإسلامية الأصيلة، وبلغ عددها 36 جامعاً (جريدة عُمان،

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لدمج المرجعية الدينية في بنية الدولة، إذ أسهمت الجوامع السلطانية في إعادة تنظيم العلاقة بين الدين والدولة، من خلال ضبط الخطاب الديني، وتأهيل الأئمة والخطباء، وضمان انخراطهم في مشروع الدولة الحديثة. وقد أسهم هذا التوجّه في تقليص التوظيف السياسي للدين، والحد من مظاهر التفرد أو التسييس التي قد تهدد وحدة المجتمع وتماسكه.

وفي هذا الإطار المفاهيمي نفسه، شدّد جلاله السلطان قابوس، خلال لقائه مع طلاب جامعة السلطان قابوس أثناء زيارة جلالته للجامعة في 2 مايو 2000م على فهم محوري لطبيعة المرجعية الدينية في الإسلام، حيث قال موجّهاً حديثه إلى الطلاب: «البعض يُخطئ عندما يقول رجال الدين. نحن في ديننا ما عندنا رجال الدين. عندنا علماء الدين. الدين الإسلامي في علماء الدين، وليس رجال الدين. رجال الدين في أديان أخرى التي لها أسلوبها ولها مذهبها ولها طريقتها. نحن ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. أي مكان تريد أن تناجي ربك، تناجي ربك. إياكم إياكم أن أحد يصادر لكم أفكاركم بأي طريقة كانت» (رصد، 2017).

من خلال هذا الحديث، أكد جلاله السلطان على أن الإسلام لا يتطلب وجود «رجال دين» بالمعنى الكهنوتي الموجود في بعض الأديان الأخرى، كالكاهن الأعظم في اليهودية، والبابوية والأساقفة والأخبار والرهبان في المسيحية، حيث تتجلى في هذه النماذج ملامح نظام كهنوتي يمنح طبقة معينة من رجال الدين سلطة دينية خاصة، واحتكاراً لتفسير النصوص، بل وأحياناً وساطة حصرية بين الإنسان والإله. بل إن الإسلام يقوم على «علماء دين» يشرحون ويفسّرون مبادئه وفق فهم علمي دقيق، دون أن يمتلكوا سلطة كهنوتية أو وساطة روحية. وبذلك، يُسلط جلالته الضوء على أن العلاقة بين الفرد وربه في الإسلام هي علاقة مباشرة، لا تتطلب وجود وسطاء أو سلطات دينية تتدخل في هذا الشأن، مما يُعزّز استقلالية الفكر الديني، ويحول دون احتكار التأويل من قبل أي فئة معينة.

يعكس هذا الموقف رؤية السلطان قابوس في أن الدين لا ينبغي أن يكون أداة للسيطرة أو التوجيه السياسي، بل يجب أن يظل ساحة مفتوحة للاستقلال الفكري. كما يُؤكّد حرصه على ضمان استقلالية العلماء في تأثيرهم على الحياة الدينية في السلطنة، بعيداً عن أي تدخلات سياسية. ومن خلال هذا الطرح، يُرسّخ السلطان فكرة أن الدين يجب أن يكون ركيزة للتنمية الفكرية والاجتماعية، مما يُبرز قدرته على إدارة علاقة متوازنة تحترم وتدعم استقلالية العلماء، مع الحفاظ على دور الدين في دعم استقرار الدولة وتعزيز وحدة المجتمع.

ثالثاً: السلطان قابوس وعلماء الدين: شراكة استراتيجية لتعزيز شرعية الدولة واستقرارها

برز السلطان قابوس ببراعته في بناء علاقات وثيقة مع علماء الدين العُمانيين، عبر تبني سياسة متوازنة تدمج بين احترام التقاليد الدينية وإجراء إصلاحات إدارية مدروسة تواكب متطلبات العصر. فقد أدرك منذ بداية حكمه أهمية إشراك العلماء في عملية صنع القرار، لضمان توافق السياسات مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع العُماني، مما عزز الاستقرار ورسخ شرعية الدولة في أذهان المواطنين.

تجسدت استجابة السلطان قابوس لمطالب العلماء في العديد من القرارات الهامة التي أسهمت في تعزيز مكانتهم في المجتمع العُماني. فقد حرص على الاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن التطورات الدينية والإدارية، ودعمهم في إرساء أسس شرعية واضحة للمؤسسات الدينية. لم يكن السلطان قابوس يرى في العلماء مجرد مستشارين دينيين، بل كانوا شركاء حقيقيين في عملية اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي، مما عزز تأثيرهم في توجيه السياسات العامة بما يتماشى مع القيم الإسلامية السمحة ويضمن استقرار الدولة وتطورها.

أحد الأمثلة البارزة على براعة جلالة السلطان قابوس في بناء علاقة وثيقة مع علماء الدين تجسدت في موافقة جلالتة على الالتماس الذي تقدّم به العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي بالسماح بإقامة صلاة الجمعة في جميع أنحاء السلطنة. وقد جاء هذا الالتماس وهذه الموافقة خلال زيارة جلالتة لولاية سمائل في أول زيارة له إليها عام 1974م والتقائه بعلماء الدين وأعيان الولاية (السيابي، 2015). فوفقاً لعلماء الدين في عُمان، لا تُقام صلاة الجمعة إلا بأمر أو إذن من ولي الأمر، وهو الامام (السالمي، 1897، ص.119).

استناداً إلى التوجيه السامي لجلالة السلطان قابوس، وإلى أمره الصريح المُطاع بإقامة صلاة الجمعة في ربوع مدن عُمان، شرّعت هذه الشعيرة بتاريخ 25 شوال من العام 1394هـ، الموافق لـ 10 نوفمبر 1974م. وكانت ولاية سمائل من بين الولايات التي شهدت هذه الانطلاقة، حيث أُقيمت فيها صلاة الجمعة لأول مرة في يوم 30 شوال 1394هـ، الموافق 15 نوفمبر 1974م. وقد سجّل هذا الحدث الهام بخط يده العلامة الفقيه الشيخ سعيد بن خلف بن محمد بن نصير الخروصي، القاضي آنذاك في سمائل وأحد من شاركوا في الصلاة (مخطوطة، 2022).wbk_news

في تلك الوثيقة التي كتبها الشيخ الخروصي، وجّه ردّاً علمياً لمن اشترطوا لقيام صلاة الجمعة وجود الإمام العادل الذي يأمر بها، مشيراً إلى أن عدداً من كبار علماء عُمان آنذاك لم يُبدوا اعتراضاً على إقامة هذه الصلاة، بل باثروا إمامتها أو صلّوها خلف غيرهم بدلاً عن صلاة الظهر. وقد استند الشيخ في ذلك إلى ما تقرّر شرعاً من أن إقامة الجمعة موقوفة على أمر الحاكم الكبير بها، سواء كان إماماً أم سلطاناً ومن بين

أولئك العلماء الذين باركوا هذا التوجّه وساهموا فيه، ذكر الشيخ الخروصي سماحة العلامة الشيخ إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري، المفتي العام للسلطنة آنذاك، الذي كلفه السلطان بإمامة الناس في مسجد الخور بمسقط، وسماحة العلامة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حالياً، إلى جانب كوكبة من العلماء مثل العلامة الشيخ محمد بن شامس البطاشي، والعلامة الشيخ سالم بن حمود السيابي، والعلامة منصور بن ناصر الفارسي، والعلامة سعود بن سليمان الكندي، والعلامة عبدالله بن محمد الخروصي، والعلامة سعود بن عامر المالكي، والعلامة سالم بن حمد الحارثي، فضلاً عن كافة القضاة الذين شهدوا تلك المناسبة التاريخية التي مثلت علامة فارقة في تاريخ الممارسة الدينية في البلاد.

يُعدُّ التماس العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي للسلطان قابوس بالموافقة على إقامة صلاة الجمعة، بحضور عدد من كبار علماء عُمان آنذاك، بمثابة تأكيد عملي من المرجعية الدينية على شرعية السلطان قابوس كإمام لعُمان، واعتراف ضمني بدوره المحوري في توجيه شؤون الدولة الدينية والدنيوية. لم يكن هذا الالتماس مجرد مطلب ديني، بل شكّل خطوة تاريخية في ترسيخ العلاقة بين الحاكم والعلماء، حيث عكس التزام العلماء بقيادة السلطان، وعزّز مكانته في عقول وقلوب العُمنانيين، ليصبح حكمه مرجعية متكاملة في مختلف المجالات. كما أظهر السلطان قابوس، من خلال استجابته لهذا الطلب، حرصه على توثيق الروابط بين السلطة السياسية والمرجعية الدينية، مما عزّز دوره كقائد يتمتع بشرعية دينية وسياسية متينة. علاوة على ذلك، ساهم هذا القرار في تقوية الجبهة الداخلية للدولة، مما مكّنها من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية بثبات وثقة.

عزّز السلطان قابوس مكانة العلماء في المجتمع العُماني من خلال توطيد علاقتهم به، وتعيينهم مستشارين في الشؤون الدينية والتربوية، مما مكّنها من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة والتوجيهات الدينية. كما

حرص السلطان على تأمين حياة كريمة لهم، وإتاحة الفرصة لهم للإسهام في تطور المجتمع العُماني بما يتماشى مع القيم الإسلامية. وقد أسهم هذا الاهتمام العميق في ترسيخ علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مما عزّز مكانة السلطان في وجدان العلماء كرمز للوحدة والاستقرار. وبفضل هذه العلاقة المتينة، حظي السلطان بثقتهم المطلقة وولائهم الكامل، فأصبحوا شركاء أساسيين في مسيرته الوطنية، يقدمون له الدعم في مختلف المجالات. وهكذا، تعزّزت مكانته القيادية، وأصبح حكمه مرجعية أساسية في تحقيق الاستقرار والتطور في عُمان.

رابعاً: دور المؤسسات الدينية في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في سلطنة عمان

في إطار جهود جلالة السلطان قابوس في تعزيز البنية المؤسسية للشؤون الدينية، أصدر السلطان قابوس المرسوم السلطاني رقم 75/26 بتاريخ 28 يونيو 1975م، الذي قضى بإنشاء «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، وأسند إليها مهام نشر تعاليم الدين الحنيف عبر الوعظ في المساجد، وإنشاء المكتبات المتخصصة بالثقافة الإسلامية، والمساهمة في الأنشطة الإسلامية على المستوى الخارجي. وفي 16 ديسمبر 1997م، أصدر جلالتهم المرسوم السلطاني رقم 97/84 القاضي بإنشاء «وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» بدلاً من الوزارة السابقة، لتكون أكثر شمولية في دورها. وجاء المرسوم السلطاني رقم 99/6 بتاريخ 23 يناير 1999م ليحدد اختصاصات الوزارة الجديدة، ويعتمد هيكلها التنظيمي، مما عزز من فاعلية هذه المؤسسة في إدارة الشؤون الدينية وتوجيهها بما يخدم استقرار المجتمع العماني وتطوره.

بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/6، أنيطت بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مجموعة من الاختصاصات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع العماني. ومن أبرز مهامها: الإشراف على أملاك بيت المال وإدارة شؤون الزكاة وتنميتها. إلى جانب تشييد المساجد وصيانتها وضمان جاهزيتها لممارسة الشعائر الدينية، وإضافة إلى ذلك، تُعنى الوزارة بنشر تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وإعداد الدراسات والبحوث الدينية، ومراقبة المصنفات الدينية بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تتولى رعاية الحجاج وتنظيم سفرهم، فضلاً عن تمثيل السلطنة في المحافل والمؤتمرات الدينية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإسلامية والدولية ذات الصلة.

يعكس استبدال «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بـ «وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» رؤية السلطان قابوس في توسيع نطاق الوزارة ليشمل مختلف جوانب الشؤون الدينية، بدلاً من الاقتصار على الشؤون الإسلامية فقط. هذا التغيير لم يكن مجرد تغيير شكلي، بل كان خطوة استراتيجية تعكس التزام السلطنة بتعزيز التعايش السلمي والتنوع الديني في المجتمع العماني، من خلال احترام الأديان والمذاهب المختلفة وتعزيز الوحدة الوطنية. كما أنه يجسد توجهاً نحو تطوير الخطاب الديني ليواكب التعددية الدينية، ويعزز صورة عُمان كدولة معتدلة ومتسامحة تحتضن جميع الأطياف الدينية والمذهبية. ولم يقتصر هذا الاستبدال على البعد الإداري، بل أسهم في احتواء المرجعية الدينية عبر إشراك مختلف المكونات الدينية والمذهبية في منظومة العمل الديني، مما أضفى على الخطاب الديني في السلطنة مزيداً من الشمولية والمرونة. وبهذا، عززت الدولة وحدة المجتمع العماني من خلال نموذج ديني متزن، قادر على احتواء جميع الأفراد بمختلف معتقداتهم، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الجميع.

أسهمت اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ترسيخ المرجعية الدينية للدولة من خلال دورها التنظيمي والإشرافي على مختلف الجوانب الدينية. فقد تولت مسؤولية الحفاظ على أملاك بيت المال وإدارتها بما يضمن استدامة الأوقاف واستثمارها في مشاريع دينية واجتماعية، مما عزز دور الدولة في تنظيم وإدارة الشؤون الدينية بفاعلية. كما اضطلعت الوزارة بنشر تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وإعداد الدراسات والبحوث الدينية، مما ساهم في ترسيخ الفكر الديني المعتدل وتعزيز التوازن الفكري داخل المجتمع. وفي سياق ضبط الخطاب الديني، تولت الوزارة مسؤولية تنظيم وتطوير الوعظ والإرشاد عبر تأهيل وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على تقديم رسائل دينية تتماشى مع رؤية الدولة، وتسهم في نشر الوعي الديني بأسلوب يعزز الاستقرار الاجتماعي. كما كان للوزارة دور بارز في رعاية المساجد والاهتمام بدورها الحيوي في المجتمع، مما عزز موقعها كمشرف على الأنشطة الدينية في السلطنة.

ومن خلال التنسيق مع الجهات المختصة، ورعاية الحجاج، عززت الوزارة دورها كمرجعية دينية مؤسسية تعكس التوجهات الرسمية، وتسهم في ترسيخ وحدة المجتمع العماني رغم تنوع آرائه وتوجهاته الدينية. وأخيراً، أسهم تمثيلها للسلطنة في المؤتمرات الدينية في تعزيز الحضور العماني في الساحة الدينية العالمية.

خامساً: النهج السلطاني في تعزيز الوحدة الوطنية والتجديد الديني لمواجهة التطرف

حرص جلالته السلطان قابوس منذ بدايات الدولة الحديثة على ألا يُدرج في الإحصاءات السكانية ما يُشير إلى الانتماء الديني أو المذهبي للمواطنين. وهو ما يعكس التزام القيادة بتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والمذهبية في المجتمع العماني. وتؤكد كافة تقارير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عدم تضمين هذه البيانات، وآخرها تقرير إحصاءات السكان والمساكن والأسر لعام 2022 (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بدون تاريخ).

يكشف هذا التوجه عن رؤية متجذرة في بناء دولة تقوم على مبدأ المساواة بين الجميع، دون النظر إلى الاختلافات الدينية أو المذهبية. فذلك التفاضل المقصود من قبل جلالته لم يكن إغفالاً، بل خياراً مدروساً يعكس إيماناً عميقاً بأهمية ترسيخ التعايش والوحدة الوطنية. لقد أراد السلطان، من خلال هذا النهج، أن يُكرس فكرة أن جميع العمانيين يشكلون نسيجاً واحداً، يجمعهم الولاء للوطن والانتماء له، لا الانقسام على أسس ضيقة. ومن هنا، ساهم هذا التوجه في صون السلم الاجتماعي، ومنع التشطي الطائفي، وتعزيز شعور

الانتماء الجماعي للدولة، ضمن إطار مرجعية دينية جامعة تُعلي من قيم التسامح والوحدة، وتنبذ الفرقة والانقسام.

في هذا السياق، يؤكد كشيبيان (2005، ص 28) في ورقته البحثية بعنوان «المشاركة السياسية والاستقرار في سلطنة عُمان» بأن علماء الدين العمانيين ظلوا حريصين على تفادي الشقاق والانقسام وعملوا بجد للتشديد على التسامح والعفو. ويضيف بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تشجع الحوار مع الطوائف الدينية كافة لتعزيز مفاهيم التسامح، ورخصت الوزارة ودعمت إصدار مجلة فصلية باسم «تسامح».

لم يكن احتواء جلالة السلطان قابوس للمرجعية الدينية وكسب ولائها مجرد خطوة سياسية، بل كان جزءاً من رؤية أوسع تتماشى مع قناعاته بضرورة التجديد الديني في إطار المبادئ الشرعية. فقد أكد جلالته في خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين في عام 1994م أن الجمود الفقهي الذي ساد في العصور المتأخرة أسهم في خمود الحركة العقلية والنشاط الفكري، مما أدى إلى ظهور التطرف نتيجة عدم المعرفة الصحيحة بالدين (قابوس، 1994). وفي هذا الخطاب قال جلالته:

«غير أن تخلف المسلمين في العصور المتأخرة جعلهم يتحجرون على موروثهم من الآراء الفقهية. ورغم اختلاف الزمان لم يحاولوا التجديد في هذه الآراء وفقاً للمبادئ والقواعد التي قرّرها الشرع الحنيف وفي الحدود التي أباحها. كما لم يحاولوا -إلا فيما ندر- استنباط أحكام شرعية مناسبة للمسائل التي استجدت في حياتهم. وأقل ما يُقال في هذا الجمود الذي ارتضاه المسلمون أنه لا يتماشى مع طبيعة الإسلام الذي يدعو إلى التطور الفكري ومواجهة تحديات كل عصر وكل بيئة بما يناسبها من الحلول المنطقية الصحيحة باستخدام قواعد استنباط الأحكام خدمة للمجتمع العماني. وإنه لمن المؤسف حقاً أن هذا الجمود الذي أدى إلى ضعف الأمة الإسلامية، بخمود الحركة العقلية والنشاط الفكري فيها، قد أفرز في السنوات الأخيرة نوعاً من التطرف مرجعه عدم معرفة الشباب المسلم بحقائق دينه معرفة صحيحة ووافية».

ويُعدّ حضور سلطنة عُمان في المؤتمرات والمحافل الإسلامية دليلاً واضحاً على استمرار وتطوير النهج الذي أرسنه القيادة العمانية منذ عهد جلالة السلطان قابوس، حيث تجلّى ذلك في مشاركة السلطنة في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 4-5 أغسطس 2024م. حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمته الرسمية أن العالم يواجه اختلالات قيمية وصراعات تهدد تماسك المجتمعات، مشدداً على دور المؤسسات الدينية في مواجهة هذه التحديات من خلال ترسيخ الاعتدال والحوار (جريدة عُمان، 2024). تعكس هذه المشاركة استمرارية النهج العماني القائم على

التجديد الديني المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة مظاهر الغلو والتطرف. في عهد جلالة السلطان هيثم، استمر دعم دور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كمؤسسة محورية لتعزيز الحوار الديني والتعايش السلمي، مع تطوير مشاريع مثل «المؤتلف الإنساني» و«رسالة الإسلام» التي بدأها السلطان قابوس، مما يعكس سياسة الحكمة والتوازن التي تهدف إلى حماية المجتمع من التطرف والفوضى، والحفاظ على استقرار الوطن وتعزيز دوره كرمز للاعتدال والوسطية في العالم الإسلامي. ويعزز هذا الاستمرار رؤية عُمان كقوة فاعلة في نشر السلام وقيم الحوار بين الأديان والثقافات، مؤكداً أهمية الدور الديناميكي للمرجعية الدينية في بناء مجتمع متماسك ومتسامح.

نتائج الدراسة:

خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة التي تبرز النهج الذي تبناه جلالته السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية في سلطنة عُمان. ويمكن تلخيص هذه النتائج في الآتي:

أولاً: احتوى السلطان قابوس المرجعية الدينية من خلال تأسيس مؤسسات دينية قوية ومنظمة، تمكن من تحقيق توازن بين التقاليد الإسلامية ومتطلبات الدولة الحديثة، وتعزيز دور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تنظيم النشاطات الدينية ونشر الفكر المعتدل.

ثانياً: نجح السلطان قابوس في بناء علاقات شراكة وثيقة مع علماء الدين، شاركهم في صنع القرار واستجاب لمطالبهم بما يتوافق مع مصالح الدولة، مما ساهم في تحديث الخطاب الديني ودمجه في مشروع التنمية الوطنية.

ثالثاً: استطاع السلطان قابوس تعزيز مكانة العلماء والمرجعية الدينية كركيزة أساسية في صون الأمن الاجتماعي والسياسي، مع الحفاظ على حياد السياسة الخارجية ومرورها في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

رابعاً: تمكن السلطان قابوس من ترسيخ مبدأ المساواة والتعايش بين مكونات المجتمع العماني، عبر سياسات حكيمة أبعثت الانتماءات الدينية والمذهبية عن الإحصاءات الرسمية، مما أسهم في بناء هوية وطنية جامعة ومستقرة.

توصيات الدراسة:

بالاعتماد على ما توصلت إليه الدراسة بشأن نهج السلطان قابوس في احتواء المرجعية الدينية في سلطنة عُمان، تُقدّم التوصيات الآتية:

- تعزيز استقلالية المؤسسات الدينية في إطار النظام المؤسسي للدولة، بما يتيح لها أداء أدوارها الدعوية والتوعوية والاجتماعية بفاعلية، مع الحفاظ على الانسجام مع السياسات العامة للدولة.

- توسيع برامج تأهيل العلماء والدعاة، بما يشمل التكوين الشرعي العميق إلى جانب التدريب على مهارات الخطاب المعاصر، لضمان قدرتهم على معالجة القضايا المستجدة بلغة عقلانية تجمع بين الأصالة والتجديد.

- دعم استمرار الشراكة بين الدولة والعلماء في مجالات الشورى والتوجيه العام، من خلال آليات مؤسسية تشجّع على تبادل الرأي والمشورة في القضايا ذات الطابع الديني والاجتماعي، دون أن تُحوّل المرجعية الدينية إلى فاعل سياسي مباشر.

- إبقاء المجال متاحًا للخطاب الديني الرمزي المعتدل، بما يعبر عن المزاج الشعبي في القضايا العامة من دون الاصطدام بالسياسات الرسمية أو إرباكها، مع مراقبة التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الاستقرار الوطني.

- تعزيز سياسات التعايش والانتماء الوطني الجامع، من خلال الخطاب الديني والإعلامي والتربوي، بما يكرّس المساواة بين جميع المواطنين، ويرسخ الهوية الوطنية القائمة على المواطنة لا على الانتماءات الفرعية.

- تشجيع الدراسات العلمية الرصينة حول العلاقة بين المرجعية الدينية والنظام السياسي في عمان، لتوثيق التجربة وتطوير فهمها، وتقديم نماذج قابلة للاستفادة إقليميًا في إطار مقاربات التوازن بين الدين والدولة.

الخاتمة:

خلّصت هذه الدراسة إلى أن السلطان قابوس نجح في احتواء المرجعية الدينية، ساعيًا إلى تحقيق التوازن بين التقاليد الإسلامية والإصلاحات الإدارية الحديثة، فأسس وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتتولى تنظيم الشؤون الدينية على نحو مؤسسي. وقد أدّت الوزارة دورًا محوريًا في رعاية المساجد، وتعليم القرآن الكريم، وتنظيم الوعظ والإرشاد، بما عزّز الخطاب الديني المعتدل ورسّخ القيم الإسلامية المتوازنة. وأولى السلطان أهمية خاصة لدور العلماء، فوثّق علاقته بهم، وأشركهم في صنع القرار من خلال المشورة، واستمع إلى آرائهم، وفعل حضورهم في تجديد الفكر الديني بما يتلاءم مع مستجدات العصر، مستجيبًا لمطالبهم ما دامت لا تتعارض مع السياسات العليا للدولة.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية

- ابن خلدون. (1981). العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. بيت الأفكار الدولية.
- جنكيز، خديجة. (2018). عُمان السلطان قابوس: مثلاً للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم (ترجمة محمد زاهد جول). إسطنبول Marmara Reklam ve Paz Ltd Şti.
- جريدة عُمان. (2025، أبريل 17). الجوامع السلطانية تنتشر في جميع المحافظات ومآذنها تعانق عنان السماء مشرعة أبوابها للمصلين. <https://goo.su/CBXHtdH>
- جريدة عمان. (2024، 4 أغسطس). سلطنة عمان تدعو إلى وعي ديني يتسم بالوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف. تم الاسترجاع من <https://2u.pw/a0OUP>
- رصد. (2017، 2 مايو). البعض يخطيء عندما يقول رجال الدين؛ تدخل في ديننا. ما عندنا رجال دين، عندنا علماء دين. [Video]. https://x.com/Rassd_Oman/status/859294621167263744 X.
- الزدجالي، سعود بن عبد الله. (2024، يوليو 30). الصراع بين القبيلة والدولة في عُمان: قراءة في تداعيات تحديد موعد عيد الأضحى وعلاقته بالتاريخ السياسي والديني للسلطنة. مجلة الفراتس. <https://alpheratzmag.com/history/2024073001>
- السالمي، عبدالله بن حميد. (1897). الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة [مخطوطة]. المكتبة الإلكترونية. <https://goo.su/Ewc5K>
- السيابي، حمود بن سالم. (2015). فارس على سهوات القرن العشرين: قراءة في سيرة العلامة الشيخ سالم بن حمود السيابي. (المجلد 1، ص. 211).
- العويسي، رجب بن علي. (2023، 13 مارس). في العمق: نهج التسامح الديني والتوازنات الفكرية في سلطنة عمان. صحيفة الوطن. <https://alwatan.om/details/362801>
- فيبر، ماكس. (2015). الاقتصاد والمجتمع: الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات السيادة (محمد التركي، ترجمة؛ فضل الله العميري، مراجعة). المنظمة العربية للترجمة. (الطبعة الأصلية صدرت عام 1922).
- قابوس بن سعيد، سلطان عمان. (18 نوفمبر 1994). النطق السامي [خطاب رسمي]. وزارة الإعلام – سلطنة عمان. <https://www.omaninfo.om/library/64/show/5371>
- القرطبي، محمد بن أحمد. (1990). الجامع لأحكام القرآن (تحقيق: محمود شلتوت). دار إحياء التراث العربي كشيبيان، جوزيف. (2005). المشاركة السياسية والاستقرار في سلطنة عُمان. مركز الخليج للأبحاث. مخطوطة، wbk_news (2022، 14 يوليو). وثيقة بخط يد الشيخ الفقيه العلامة سعيد بن خلف الخروصي- رحمه الله- بشأن صلاة الجمعة التي أمر بها السلطان #قابوس_بن_سعيد -طيب الله ثراه- بعد الانقطاع عن

تأديتها فترة من الزمن لأسباب فقهية. [صورة]. انستغرام.
<https://www.instagram.com/p/CgC2YpNMgM8/>
 المرسوم السلطاني رقم 75/26، بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، 28 يونيو 1975.
<https://qanoon.om/p/2020/rd2020075/>
 المرسوم السلطاني رقم 97/84، بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة للأوقاف والشؤون
 الدينية وإلغاء وزارة التنمية. <https://qanoon.om/p/1997/rd1997084/>
 المرسوم السلطاني رقم 99/6، بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي.
<https://2u.pw/eJWrX>
 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. (بدون تاريخ). إحصاءات السكان والمساكن والأسر 2022. تم الاسترجاع من
<https://2u.pw/ahQzP>
 الناصر، عبد العزيز. (2017). معجم اللغة العربية المعاصرة. دار الكتاب الحديث.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Casanova, Jose. (1994). *Public Religions in the Modern World*. University of Chicago Press.
- Dedeoğlu, M. (2022). *Dynamics of Oman's foreign policy under Sultan Qaboos' reign through the lenses of neo-classical realism* (Master's thesis, Middle East Technical University).
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Locke, John. (1689). *Two Treatises of Government*. Awnsham Churchill.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Peterson, J. E. (2021). *The interpretation of Islam under Sultan Qaboos*. In M. Valeri (Ed.), *Sultan Qaboos and Modern Oman: 1970–2020* (pp. 123–146). Cambridge University Press.

- Parley Policy Initiative. (2023). Oman's interfaith diplomacy. Retrieved from <https://www.parleypolicy.com/post/oman-s-interfaith-diplomacy>**
- Quraishi, A. (2021, January 12). Under Qaboos, Oman rejected extremism, embraced internationalism: How he did it. Medium. <https://ahmedquraishi.medium.com>**
- Religion. (2021). Freedom of religion in Oman. MDPI. <https://www.mdpi.com/2077-1444/12/3/145>**
- Sheline, A. (2021). Evaluating the resonance of official Islam in Oman, Jordan, and Morocco. Religions, 12(3), Article 145. <https://doi.org/10.3390/rel12030145>**
- Valeri, M. (2021). Immunizing against sectarian sickness: The case of Oman. Middle East Institute. <https://www.mei.edu/publications/immunizing-against-sectarian-sickness-case-oman>**